

ANÁLISE PROJETUAL DO ACERVO MODERNO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB: EDIFÍCIO LUCAS DE HUGO MARQUES

Ana Carla de Sousa Lima
Universidade Federal de Campina Grande-UFCG
slima.anacarla@gmail.com

Ettore Daniel Sousa Almeida
Universidade Federal de Campina Grande-UFCG
ettore.daniel@gmail.com

Maria Clara Primo Passos
Universidade Federal de Campina Grande-UFCG
primomariaclara@gmail.com

Co-autora: Alcília Afonso de Albuquerque e Melo
Professora Adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG. PB.
kakiafonso@hotmail.com

Resumo: O artigo se propõe a analisar o Edifício Lucas, importante obra moderna localizada no centro da cidade de Campina Grande, no interior paraibano. Projetada por Hugo Marques, a edificação aproveita a declividade existente entre a Rua Marquês de Herval e a Rua Cardoso Vieira, esquina onde foi construída, configurando dois níveis térreos. Hugo Marques foi um arquiteto-licenciado carioca, conhecido por seus trabalhos tidos como progressistas em Campina Grande e Recife, onde participou das principais iniciativas “modernizantes” locais, evidenciando em suas obras um avançado conhecimento técnico construtivo. Nos anos 60, Hugo Marques atuou em Campina Grande, e foi responsável pela elaboração dos primeiros prédios altos da cidade. O artigo tem como objetivo a análise projetual do Edifício Lucas (1963), configurado em 15 pavimentos; e marcado pela presença de um uso misto: comercial e apartamentos residenciais. Realizou-se um estudo relacionado ao seu sistema construtivo, que desafia a gravidade com o uso do concreto armado associado a uma armadura metálica, um avanço tecnológico para a época. A exibição desse trabalho é justificada pela forte importância arquitetônica do prédio, tanto para a Paraíba quanto para a arquitetura moderna nacional. O trabalho pertence a uma série de estudos relacionados à arquitetura moderna campinense, realizados para a disciplina Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo IV, do curso Arquitetura e Urbanismo da UFCG. A metodologia utilizada voltou-se à investigação histórica e arquitetônica: foram coletadas informações de fonte primária em uma visita à obra, e foi realizada a coleta de dados secundários através da leitura de artigos e livros que tratam da história da cidade ou de sua arquitetura. Sustentam o referencial teórico os autores Queiroz (2008), e Freire (2010). O edifício mantém sua forma e sua função originais e permanece sendo uma referência histórica e arquitetônica para a sociedade.

Palavras-chave: arquitetura moderna, análise projetual, arquitetura campinense.

Abstract: The article aims to analyze the Lucas Building, important modern work located in the center of the city of Campina Grande, countryside of Paraíba. Designed by Hugo Marques, the building takes advantage of the existing slope between the Marquês de Herval Street and Cardoso Vieira Street, place which was built by configuring two ground floor levels. Hugo Marques was a licensed architect, known for his work seen as progressive in Campina Grande and Recife, where participated in the main "modernizing" local initiatives, showing in his works an advanced constructive technical knowledge. In the 60s, Hugo Marques worked in Campina Grande, was responsible for the development of the first high-rise buildings of the city. The article aims the projetual analysis of the Lucas Building (1963), set on 15 floors; and marked by the presence of a mixed-use: commercial and residential. It was also carried a study related to its construction system, which defies gravity through technological advances of the time with the use of reinforced concrete associated with metal armor. The exhibition of this work is justified by the strong architectural importance of the building, for Paraíba and for the national modern architecture. The work belongs to studies related to Campina Grande modern architecture, made to the discipline of Theory and History of Architecture and Urbanism IV, of the course of Architecture and Urbanism of the UFCG. The methodology used for the research turned to historical and architectural research: to collect primary source of information, there was a visit to the building, and was collected secondary data by reading articles and books dealing with the history of the city. Support the theoretical framework the authors Queiroz (2008), and Freire (2010). Lucas Building retains its shape and its original function, it remains a architectural reference to society.

Keywords: modern architecture, projetual analysis, campina grande architecture

INTRODUÇÃO

O Edifício Lucas, de 1963, constitui um importante exemplar da produção modernista do arquiteto licenciado carioca Hugo Marques, o qual é conhecido por seus trabalhos tidos como progressistas em Recife e em Campina Grande. O prédio, localizado no centro da cidade de Campina Grande, no interior paraibano, possui forte importância arquitetônica tanto para a Paraíba, quanto para a arquitetura moderna nacional de maneira geral. Isso se deve ao fato de a obra permanecer bem conservada, apresentar uma forte inovação estrutural, além de outros elementos relevantes a serem explorados no decorrer do artigo.

A abordagem acerca do período de elaboração do edifício nos permite notar que, no contexto da cidade na qual ele foi inserido, o prédio adquire imagem simbólica do progresso do município, tendo em vista que trata-se de um dos primeiros edifícios altos da cidade, em um tempo em que a visão de progresso era diretamente associada ao gabarito das construções.

Transcorridas mais de cinco décadas, a edificação não perde sua importância local, embora muitos outros prédios altos tenham sido erguidos no decorrer do tempo. Tendo isso em vista, nota-se a necessidade de divulgação e difusão dessa obra em escala regional.

O trabalho surge de uma série de estudos relacionados à arquitetura moderna campinense, realizados para a disciplina de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo IV, do curso Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A metodologia utilizada para a pesquisa voltou-se à investigação histórica e arquitetônica: a fim de coletar informações de fonte primária, houve uma visita à obra, onde foi possível tirar fotos, realizar entrevistas, vivenciar os espaços internos da edificação, entender o layout dos apartamentos e as formas do prédio da perspectiva do usuário. Ademais, foi realizada a coleta de dados secundários através da leitura de

artigos e livros que tratam da história da cidade ou de sua arquitetura, e de uma visita ao Arquivo Público Municipal de Campina Grande, onde foi possível resgatar as plantas baixas do edifício. Sustentam o referencial teórico os autores e arquitetos Queiroz (2008) e Freire (1970). A análise realizada para a elaboração do estudo se deu utilizando as pautas de investigação publicadas por GASTÓN (2007).

DESENVOLVIMENTO

APORTE TEÓRICO

O Modernismo é um movimento do século XX, o qual se propõe a incentivar o progresso em direção ao futuro. O estilo reúne características estilísticas e técnicas como a abstração, a produção em massa, a racionalização científica, com formas clássicas sem decoração, mas unindo-se ao entorno paisagístico e ao uso de decorativos, com o emprego de painéis de azulejo decorados, murais, esculturas e pinturas. Sua produção estrutural corre em escala pela indústria, ao mesmo tempo em que associa-se a um design de qualidade, usando a tecnologia para que as formas de construir pudessem melhorar a vida cotidiana.

As características desse movimento são encontradas em diversos pontos de onde o mesmo se originou e se desenvolveu, como: Bauhaus (Alemanha), Le Corbusier (França), Frank Lloyd Wright (EUA), Alexandr Vesnin e Iakov Chernijov (Construtivistas russos). Dentre as características, cinco se expressam de forma mais clara na arquitetura moderna: a planta e a fachada livre oriunda da independência estrutural; o terraço jardim que recupera em parte o solo ocupado pelo prédio, transferindo-o para o teto; e as janelas em fita, que gera uma relação mais direta com a paisagem.

No Brasil, as primeiras obras modernas surgem a partir da industrialização. Segundo Lucio Costa, o Modernismo brasileiro é justificado como estilo que firma a identidade de nossa cultura e apresenta o “espírito da época”. O modernismo se expressa no Brasil por influência de arquitetos estrangeiros adeptos ao movimento, com destaque de Le Corbusier. Embora tenha se consolidado por arquitetos nacionais como Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, foi o arquiteto Gregori Warchavchik quem projetou a primeira casa no estilo moderno no país entre os anos de 1929 e 1930, em São Paulo.

Em Campina Grande, segundo QUEIROZ (2008), os traços modernistas começam a chegar por volta da década de 1950, frente ao dinamismo econômico do município, que contribuiu para a renovação da paisagem urbana da cidade, que traz um estilo mais “civilizado”.

“Assim como a maneira de se vestir, o jeito de se comportar e o lazer escolhido para as horas livres, queria-se que a arquitetura estampasse uma imagem de modernidade, não raro referenciada e dissipada pelos apelos da recente indústria publicitária e pelos inéditos meios de comunicação de massa.” (QUEIROZ, 2008. p. 208)

Quanto aos arquitetos atuantes na cidade, FREIRE (2010) afirma que em sua maioria provinham de Recife, a exemplo de Augusto Reynaldo, Hugo Marques, com destaque ao campinense desenhista Geraldino Duda, apresentando como obras pioneiras o Hospital Regional Alcides Carneiro (1950), a Sociedade Médica (1951) e diversas residências como a Bezerra de Carvalho (1952), Residência Wanderley (1955), e Raimundo Alves (1958).

SOBRE O ARQUITETO

O arquiteto carioca Hugo Marques participou das principais “iniciativas modernizantes” dos anos 1930 e 1940 de Recife. Segundo FREIRE (2010), pesquisas apontam que sua presença está associada a um período anterior à difusão da arquitetura moderna em Recife, e até mesmo anterior à renovação do debate arquitetônico local, através de vários exemplares arquitetônicos de sua autoria. De suas obras, destacam-se os edifícios *Almare* e *Almare Anexo*, construídos entre 1942 e 1943 em Recife, cujas soluções evidenciavam avançados conhecimentos técnicos, visível também em uma passarela de concreto armado protendido que liga os dois prédios. Outro exemplo evidente em sua produção é a casa de veraneio conhecida como “*Casa Navio*” (1944), que inovou em aspectos funcionais, com a ligação franca entre zona íntima e de estar através de uma escada principal.

A partir dos anos 50, Hugo Marques passou a atuar em Campina Grande, e foi responsável pela elaboração dos primeiros prédios altos da cidade, dentre os quais destacam-se o edifício para o Banco Industrial de Campina Grande (1957) – mais conhecido como Edifício Rique, o Hotel Ouro Branco (1961), o Edifício Lucas (1963), e a Clínica Santa Clara (1968). Pouco se sabe sobre sua trajetória durante e depois de sua atuação em Campina.

Após a leitura de diversas matérias de jornais locais da época, FREIRE (2010) afirma que existiam duas posições opostas em relação à temática da verticalização em Campina Grande: uma entendia a verticalização como a materialização do desenvolvimento e do progresso que acontecia na cidade, enquanto a outra contestava a necessidade da construção de edifícios altos, tendo em vista que a cidade não era tão populosa - o crescimento poderia se dar horizontalmente, e que a limitação de espaço dos apartamentos gerava desconforto. Além disso, aqueles de posição contrária à verticalização viam os prédios altos como barreiras visuais para a cidade, e afirmavam que o “arranha-céu” estaria em choque com as condições climáticas da cidade. O jornalista J.S. Lopes, defensor desta segunda posição, escreve:

“Que faltem aqui residências para alugar não resta dúvida. Mas a carência seria muito melhor – acreditamos – suprida pela construção de vilas residenciais, onde o bom gosto arquitetônico e condições de primeira ordem de urbanização poderiam aliar o útil ao agradável. Queremos afirmar que é incomparavelmente superior a casa de morada, com seu jardim, seu quintal, de fácil acesso, ao apartamento apertado, encarapitado no alto de um edifício central. Os transtornos da vida em prédios de apartamentos são inúmeros e só os conhecem bem aqueles que são forçados a habitá-los. O que a arquitetura moderna vem conseguindo em matéria de conforto e beleza nas residências dificilmente se pode aplicar aos imóveis comerciais de apartamentos, pequenas gaiolas onde será uma tristeza prender crianças e confinar adultos, que, depois das canseiras de sua jornada de trabalho, precisam de espaço para respirar mais ar puro, gozar do silêncio e da tranquilidade do bairro residencial, ter sua arvorezinha no quintal e seu canteiro de flores no jardim.” (LOPES, 1958 apud FREIRE 2010, p.153)

Apesar das discrepâncias, a repercussão e a propaganda por trás dos prédios altos da cidade foram abundantes, e com o passar do tempo, as notícias e críticas contra a verticalização na cidade se amenizaram.

ANÁLISE DA OBRA

Diante do simbolismo do progresso e a necessidade de adensamento, o Edifício Lucas foi projetado para abrigar usos comerciais e de serviços, uma vez que se localiza no centro da cidade de Campina Grande e não possui áreas reservadas para estacionamentos. A maioria de suas unidades se configurarem em sala + banheiro, mas assim como outros prédios de sua época, há presença de uso residencial que prevalece até os dias atuais com algumas modificações realizadas internamente nas unidades pelos próprios moradores.

O edifício foi implantando sobre os seus limites laterais e frontais do lote, seus 6.249,4m² construídos se dividem em 15 pavimentos (1T/ 2T/ +13), que devido ao declive topográfico permite que essa divisão se dê em dois térreos, com acesso do 1T pela Rua Cardoso Vieira e do 2T pela Rua Marquês do Herval, seguido das sobrelojas e de mais 12 andares de apartamentos tipo, do qual o 13° andar é a cobertura que também apresenta apartamentos onde a circulação se dá externamente, descoberta, protegida apenas por um peitoril (gradil) metálico aberto.

Figura 1 –Localização e identificação dos térreos. Fonte: Adaptado de Projeto de Extensão Campina Grande, Arquitetura e Patrimônio Cultural (PROBEX/PROEXT 2014)

Figuras 2 a 4 –Detalhes internos e de fachadas. Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos térreos, a espacialidade se dá por um grande vão quase central, possuindo diversas divisões, em que esse espaço é usado para uso comercial, assim se dá de forma semelhante ao andar das sobrelojas, que também se configura por um corredor central margeado por dois vãos dividido em 5 espaços cada. Já do quarto ao décimo terceiro andar, temos os apartamentos tipo, com cada andar possuindo 15 apartamentos, de plantas internas variadas, apresentando em média 18m² (3,45m x 5,20m).

Sobre os dois térreos e o andar de sobreloja se elevam duas torres, com uma delas um pouco mais curvada em relação à outra, dando uma impressão de formato em “V” que se conectam pelo setor de serviços: com elevadores, escada e depósito, que são comuns a toda a edificação.

Figura 5 – Destaque para o formato em “V”. Fonte: Elaborado pelo autor.

A fachada frontal, que possui acesso pela Rua Marquês do Herval, como o acesso da Rua Cardoso Vieira, é marcada fortemente pelo uso de diversas esquadrias, seguindo um princípio básico da arquitetura moderna apontado por Le Corbusier, que são as janelas em fita. Como mencionado, a fachada da Marquês de Herval se apresenta de forma limpa composta por diversas aberturas, com o uso de esquadrias diversas, como o pavimento térreo que apresenta quatro portas de aço do tipo enrolar, mais uma porta de grade de giro, seguido do pavimento superior que também faz uso da porta de vidro e de janelas de folha em alumínio e vidro, tendo o uso de materiais pré-fabricados bastante usados nesse estilo arquitetônico, junto a essa composição a sua forma em “V”, é gerada uma cavidade marcada por sacadas que servem de circulação interna do prédio, e plasticamente marca o prédio com diversas fitas que delimitam cada pavimento de apartamento tipo.

Outro elemento tradicional da arquitetura moderna presente no edifício é a escada em espiral, que se tornou uma referência nacional do modernismo com Vilanova Artigas, na Residência Bettega. A escada, constituída em mármore de cor vermelha queimada e corrimão cimentício, cria um contraste que quebra a imagem geométrica em meio às linhas retas e grandes vãos, presente como um dos elementos de união da edificação.

Figuras 6 a 8 – Detalhes de conservação. Fonte: Elaborado pelo autor.

Atualmente o prédio se encontra íntegro à sua construção inicial e em estado razoável de conservação, a fachada apresenta elementos parasitários como a presença de placas de sinalização de trânsito, placas comerciais, cartazes publicitários, banners, instalações de ar condicionado e instalações elétricas. Internamente o prédio sofreu poucas modificações com a presença de quase todas as esquadrias e gradis originais, encontramos mudanças mais fortes internas aos apartamentos feitas pelos próprios inquilinos.

Figuras 8 a 10 – Detalhes de degradação. Fonte: Elaborado pelo autor.

SISTEMA CONSTRUTIVO

O Edifício Lucas, assim como muitas construções que se propuseram a desafiar a gravidade e os olhares da época, possui como técnica construtiva o concreto armado.

A técnica composta por armadura metálica preenchida com concreto abriu espaço para uma gama de possibilidades para a arquitetura moderna (vãos livres, lajes, terraços, pilotis, espaços com menor área de apoio ou bases mais estreitas que andares superiores, etc.).

Figura 11 – Detalhes da construção do edifício em 1966. Fonte: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/2011/04/memoria-fotografica-edificio-lucas.html#.V3nJfIQRlcc>

Figuras 12 a 14 – Fotos de plantas técnicas referentes ao térreo, sistema estrutural e pavimento de apartamento tipo. Fonte: Arquivo Público Municipal de Campina Grande.

A distribuição dos pilares ao longo dos andares possibilitou de forma eficaz a ideia de planta livre, possibilitando reformulações e diversos usos.

As distâncias entre os pilares respeitam a modulação do apartamento tipo (3,45m x 5,20m).

Além disso, o edifício apresenta predominantemente fachadas de concreto aparente pintado nas cores areia, cinza e grandes panos de esquadrias metálicas localizadas nas fachadas norte e sul.

A maior parte da fachada leste, voltada para a Rua Marquês de Herval, apresenta revestimento cerâmico, fitas alaranjadas que divide espaço com um revestimento cimentício, contrastando entre o tom laranja e acinzentado que compõe as torres, já o andar das sobrelojas é revestido por um cerâmico floral nas cores marrom e amarelo. A outra face do edifício que dá para a Rua Cardoso Vieira, em grande parte apresenta um revestimento cimentício que divide espaço com a presença do granito nas cores coral e cinza rajado, com a presença de um mosaico em alto relevo feito em mármore que faz um jogo de formas quadrangulares e decagonais.

Como paginação de piso, encontramos um revestimento cerâmico floral nas cores marrom e amarelo. Concluindo sua tectônica, o edifício é coberto por uma laje de manta asfáltica impermeabilizante, com a presença de platibanda.

Figuras 15 a 17 – Detalhes tectônicos. Fonte: Elaborado pelo autor.

CONCLUSÃO

O patrimônio brasileiro sofre com uma fiscalização e reconhecimento deficiente. Inúmeros conjuntos e exemplares importantes foram perdidos pelo crescimento urbano desordenado e falta de consciência patrimonial. O patrimônio moderno, por sua vez, pela sua recente presença no tecido urbano sofre para ser compreendido como tal e perde exemplares a cada dia. As obras mais monumentais permanecem, mas aos poucos vão sendo camufladas por nossas cidades tão poluídas.

É evidente a necessidade de políticas urbanísticas públicas mais eficientes que intervenham nas cidades, deixando claro a importância desse patrimônio e o integrando às atividades cotidianas, desenvolvendo a consciência dos cidadãos e o sentimento de pertencimento às edificações.

A partir dos estudos desenvolvidos para a composição desse artigo, reconhece-se o Edifício Lucas como uma referência histórica e arquitetônica para a sociedade e pertencente ao pequeno grupo de edificações modernas que continuam conservadas e atuantes dentro da cidade.

A produção pretende somar para a valorização deste patrimônio e subsidiar análises mais profundas da obra de Hugo Marques. Materiais como esse pretendem contribuir para o reconhecimento do patrimônio moderno pela esfera pública e população usuária.

REFERÊNCIAS

Curso de Arquitetura e Urbanismo / Universidade Federal de Campina Grande Projeto de Extensão Campina Grande, Arquitetura e Patrimônio Cultural (PROBEX/PROEXT 2014)

FREIRE, A. L. A. *Modernização e Modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970)*. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2010.

GASTÓN, Cristina. ROVIRA, Teresa.. **El Proyecto Moderno: Pautas de Investigación**. 1ª ed. Barcelona: Edicions UPC, 2007.

QUEIROZ, M. e ROCHA, J. *Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950*. Recife: 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2006.

QUEIROZ, M. V. D. *Quem te vê não te conhece mais*: arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950). Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2008.